

“அவளுக்கு வெயில் என்று பெயர்” கவிதைத் தொகுப்பில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் ச. தனசெட்சுமி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

தி ஸ்டான்லர்ட்டு ஓபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி

திருமதி சி. கீர்த்தனா

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

ஸ்ரீ எஸ். இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14267137>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கியங்கள் யாவும் காலம், இடம், மொழி, வறுமை, செழிப்பு ஆகியவற்றைக் கடந்து அறிவுச் சிந்தனையை வழங்குவவை. காலத்திற்கு காலம் இணைப்பாக, பாலமாக திகழ்வவை இலக்கியங்கள். சான்றோர்கள் பெற்ற ஞானத்தின் சிந்தனைகள், அனுபவத்தின் விளைவுகள் போன்றவற்றின் அறிவுக் கருவுலங்களாக இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. வாழ்தல் என்பதன் முழுமையான பேறினை அடைய நாம் கற்கின்ற நூல்கள் நமக்குப் பயிற்சிக் களமாகவும் வாழ்வியல் உண்மைகளைப் புரிந்து கொள்ளும் இடமாகவும் அமைதல் வேண்டும். அவளுக்கு வெயில் என்று பெயர் எனும் கவிதைத் தொகுப்பில் இடம்பெறும் வாழ்க்கைச் சிந்தனையில் அன்பு, பெண்ணியச் சிந்தனை, ஆணாதிக்கச் சிந்தனை, ஆன்மிகச் சிந்தனை, இயற்கை சார் சிந்தனை, தொழில் சார் சிந்தனைப் போன்ற வாழ்வியல் சிந்தனைகளை ஆராயும் நோக்கில் இவ்ஆய்வு கட்டுரை அமைகின்றது.

அன்பு எனும் தலைப்பில் பெற்றவர்கள் மீதான அன்பும், காதலன் காதலிக் குறித்த அன்பும் புலப்படுகிறது. குறிப்பாக ஆசிரியரின கவிதையின் அப்பாவின் மீதான அன்பும், நினைவும் பல இடங்களில் எடுத்தியம்பப் படுகிறது. பெண்ணியச் சிந்தனை என்பதில் காலங்காலமாக பெண்கள் சிந்தும் கண்ணீர், ஓலம் காற்றில் மிதந்து கொண்டிருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும் நகரமயமான உலகில் இருந்தாலும் பெண்கள் மரபு மாறாமல் இருப்பதை விரித்துரைக்கின்றது.

ஆன்மிகச் சிந்தனை எனும் தலைப்பில் பெண் தெய்வங்கள் கிராமப்புறத்தில் வழிபடப்படும் கூழலினையும், துடியான நாட்டார் தெய்வ வழிபாட்டினையும் அறியலாம். பேச்சி, பிடாரி, முத்தாலம்மா, சீலைக்காரி, சொக்கத்தம்மா, முத்துமாரி, எல்லைக்காளி, கன்னிமார்கள், ராக்காச்சி எனக் கிராமத்து வெளியில் அலைந்து திரியும் நாட்டார் மரபில் வந்த பெண் தெய்வங்கள் பிலாக்கணம் வைப்பதை அறியலாம். இயற்கைச் சார் சிந்தனை எனும் தலைப்பில் இரவு, மழை, வெயில் என விவரிக்கப்பட்டுள்ள கவிதைகள் பண்டைத்தமிழர் எச்சமாகும். பருவங்கள் சார்ந்து கட்டமைக்கப்படும் கவிதைகள் ஆசிரியரின் உடல், மனம் வெளிப்படுத்தும் இயற்கையாக அமைந்துள்ளன. தொழில் சார் சிந்தனை எனும் தலைப்பு ஆசிரியரின் கரிசல் வட்டாரத்தில் உள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரமான பட்டாசுத் தொழிலில் மூழ்கி இருக்கும் பெண்ணையும், அவலத்தையும் குறித்து விளக்குகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: வாழ்வியல், சிந்தனை

முன்னுரை

சான்றோர்கள் பெற்ற ஞானத்தின் சிந்தனைகள், அனுபவத்தின் விளைவுகள் போன்றவற்றின் அறிவுக் கருவுலங்களாக

இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. வாழ்தல் என்பதன் முழுமையான பேறினை அடைய நாம் கற்கின்ற நூல்கள் நமக்குப் பயிற்சிக் களமாகவும் வாழ்வியல் உண்மைகளைப் புரிந்து கொள்ளும்

இடமாகவும் அமைதல் வேண்டும். சங்கச் சித்திரங்களின் ஈர்ப்பும், அரவணைப்பும் கொண்டவை சுமதி என்கிற தமிழ்ச்சி தங்கப்பாண்டியன் கவிதைகள். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள மல்லாங்கிணறு எனும் ஊரில் பிறந்த இவர் தம் படைப்புகளில் பல்வேறு வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பதிவாகியுள்ளன. அந்த வகையில் அவருக்கு வெயில் என்று பெணர் எனும் கவிதைத் தொகுப்பில் இடம் பெறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளை ஆராயும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

வாழ்வியல்

வாழ்வு என்பதன் பொருள் வாழ்தல் முறைமை ஆகும். இயல் என்பதற்கு ஒழுங்கு என்று பொருள். “முறையான ஒழுங்கினைக் கடைப்பிடித்து வாழும் வாழ்க்கை முறை. வாழ்வியல் என்ற கூற்றிலிருந்து ஒழுங்கு முறையாக வாழும் பண்பே வாழ்வியல்” என்று தமிழ்மொழி அகராதி விளக்கமளிக்கிறது.

வாழும் மக்களின் அன்றாட வாழ்வியல் முறைகளை, உண்மைகளை இலக்கியங்கள் வெளிக்கொணர்ந்து வருகிறது. இடத்திற்கு இடம் வாழும் சூழல் முறையில் வாழ்வியல் குறித்த சிந்தனைகள் அமைகின்றது.

அன்பு

மக்களின் வாழ்க்கை வழக்காறுகளில் இருந்து வெளிப்படுவதே பண்பாடு. இது சமூகத்தில் வாழும் மக்களின் உணர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பண்டையத் தமிழர் வாழ்வியலை அகம், புறம் என்று பிரித்து அகம் எனும் காதல் வாழ்வில் சிறந்து விளங்கினர். மாந்தர்களின் உள்ளத்தில் எழும் காதல் உணர்வு அவர்களின் உள்ளத்தில் எழுந்த அக உணர்வுகளே ஆகும். அன்பு ஆற்றலுடையது. “ஆற்றல் மிக்க அன்பு”¹ என்பார் அப்பரடிகள். மேலும், தமிழ்ச்சி எப்பொழுதும் கிராமம், குடும்பம் எனச் சூழலுடன் ஒத்திசைந்து படைப்பினில்

ஈடுபடுகின்றார். எளிய மொழியில் உறவுகளில் பொங்கிடும் அன்பை,

“கொடியறுத்த நொடியில்
உலகை எதிர்கொள்ளும்
உள்ளங்கையில்
அப்பாக்களின் முதல் ஆகாயம்”

(அ.வெ.எ.பெ - ப.161)

என்பதில் குழந்தையே அப்பாக்களின் வானம், இந்த உலகம் என்று அப்பா முதல் அப்பா வரை என்ற தலைப்பின் கீழ் அமையும் கவிதை விரித்துரைக்கின்றது. மேலும் அப்பாவின் உழைப்பையும், வியர்வையால் வரும் அன்பையும்,

“பள்ளி மத்ப்பெண் அட்டைகளில்
மைகலங்கப் பொதியும்
கைநாட்டில்
அப்பாக்களின் முதல் வியர்வை”

என்று எடுத்துரைக்கின்றார். அப்பாவின் மேல் உள்ள அதே அன்பு அம்மாவையும் பேசுகின்றது.

“நனைமுதிர்
தாய்உடன்று அலைக்கும் காலையும்
வாய்விட்டு

அன்னாய் என்னும் குழவி”²

என்பதற்கேற்ப தாய் அடித்தாலும் குழந்தை தாயை நோக்கியே செல்லுவதே அம்மா மீதான குழந்தையின் அன்பு. “அதிரசப்பொழுது” எனும் தலைப்பின் கீழ் அமைந்த கவிதையில்

“அக்காவுக்குத் தலை சீவும்
அன்பான என் ஆத்தா.”

என்று கவிதைத் தொடங்கி

“அம்புட்டு அழகா
எம் புள்ளைங்கன்னு
எப்பாவாச்சும் நீ
அம்புலி கணக்கா சிரிக்கையிலே
நொம்பலப்பட்ட
ஓம் பொழப்பு நொடியில் மறந்துபோகும்”

(அ.வெ.எ.பெ - பக்.175,176)

என்று நாட்டுப்புறச் சாயலில் குடும்பச்சூழல் வறுமையாக இருந்தாலும் தாயவளின் அன்பு என்றும் குறையாது மனம் நிறைய புத்திருக்கும் என்கிறார். அடுத்ததாக காதல் வாழ்வில் தலைவன் மீதான அன்பினை ஆசிரியர்,

“இத்தனை தாமதமாகவா
வருவது என ஊடினேன்
அவனோடு சேர்ந்து இரவும்
கை பிடித்துக் கெஞ்சுகிறது.”

(அ.வெ.எ.பெ - ப. 51)

எனும் கவிதையில் காதலால் வரும் ஊடலையும்,
ஊடலால் காதல் தணிவதையும் குறிப்பிடுகிறார்.

பெண்ணியச் சிந்தனை

நவீனப் பெண்ணின் உலகம், மின்னணு
பொருட்களால் நிரம்பி வழிந்தாலும் அவளுடைய
இருப்பின் அடையாளமானது, இன்னும்
மாறவில்லை என்பதை

“குறுஞ்செய்திகளை அறிவித்துவிட்டன
சிறு பீப்பொலிகள்

இரவு முழுவதும் பகிர்ந்துகொண்ட

குறிப்புகள் அழிக்கப்பட்ட

உன் உரையாடல் தளத்தின்

முத்த எச்சில் காய்ந்துவிட்டது

ஸ்மைலிகளும் வந்தனங்களும்

வந்த வண்ணமிருக்கும் உள்பெட்டி
நிரம்பிவிட்டது

பந்தயத்திற்குத் தயாரான கருங்குதிரையென
உயிரூட்டப்பட்டு இருக்கிறது உன் செ
ல்பேசி

இணையச் சேடிகள் இத்தனை பேர்

தலைமாட்டில் தவமிருந்தம்

இன்னும் உறங்குதியோ

மின்பொருள் மின்பாவாய்”

(அ.வெ.எ.பெ - ப.43)

என்பதில் மார் கழிமாதபாவை நோன்பினை
நவீன பெண்ணுக்கான கவிதையாக
படைத்துள்ளார். மரபின் நீட்சியாக, தமிழ்
அடையாளமாகப் வடித்துள்ளார். மேலும்,

“உச்சிப்பொழுதின் தகிப்பில் ஒரு
பொட்டெடுத்துப்

பற்றவைத்தாள் முத்தாலம்மா

நாசி நுகர்வில்

அமிலநெடி உணர்ந்து விசம்பினாள்
சொக்கத்தம்மா

முந்திச் சீலையில் நிர்பயாவின்

அந்தரங்க நிணம் முகர்ந்து

ஒப்பு வைக்க ஆரம்பித்தாள் சீலைக்காரியம்மா
புகையின் கோடுகளில்

முட்புதர் கிழிபட்ட சங்கீதாவின்

பள்ளிச் சீருடை அரைக்கம்பத்தில்
பறப்பதாய்

பிலாக்கணம் வைத்தாள் பிடாரி”

(அ.வெ.எ.பெ - ப.75)

என்பதில், ஆண்களின் வக்கிரமும், வன்முறையும்
பரவிடும் வேளையில் துடியான தெய்வமான
பிடாரியால்கூட ஒப்பாரிவைப்பதைத்தவிர
வேறு வழியில்லை என்பதை விளக்குகிறார்.
பல பாலியல் வன்கொடுமைகள் நிகழ்வுகள்
குறித்து சாடுகின்றார்.

ஆன்மீகச் சிந்தனை

நாட்டார் வழக்கில் உள்ள சிறுதெய்வ
வழிபாட்டு சிறப்பினை கவிஞர்
விவரித்துள்ளார்.

“இரு நிலத்தில் எமக்கெதிராவாரு மில்லை
சென்று நாம் சிறுதெய்வம் சேர்வோம்
அல்லோம்” 3

என்பதன் வழி சிறுதெய்வ வழிபாட்டின்
சிறப்பை அறியலாம். “சுகல் இரத்தம்” எனும்
தலைப்பின் கீழ் அமையும் கவிதையில் தமிழ்ச்சி,
“பேச்சி, முத்தாலம்மா, சொக்காத்தம்மா,
சீலைக்காரியம்மா, பிடாரி, முத்துமாரி, கருப்பன்,
காளி, ராக்காச்சி முதலிய ஆண், பெண்
தெய்வங்களை கவிதையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சிறுதெய்வ வழிபாடு மக்கள் வாழ்வியல்
முறையில் கலந்தது என்பதை உணரலாம்.

இயற்கைச் சார் சிந்தனை

தமிழ்ச்சியின் கவிதைகள் இயற்கையுடன்
உறவாடுபவை. “நீர் இன்றி அமையாது உலகு
போல” வெயில், மழை, இரவு இன்றியும்
எதுவும் இயங்காது என்பதை கவிஞர் கவிதையில்
அறியலாம். வெயிலையே தெய்வமாக வழிபடக்
கூடியவர்கள் நம் மக்கள். இதனை,

“கால் சுற்றித் தோன்றிய வெயிலை
உதற மனமின்றி

**அவனை அணைப்பதுபோல்
உடுத்திக்கொண்டேன்
வியர்வையாய் ஊற்றெடுக்கிறது
அன்பு” (அ.வெ.எ.பெ - ப.79)**

என்பதில் வெயிலைக் கொஞ்சி மகிழ்வது உணரப்படுகின்றது. மேலும் மழையின் சிறப்பினை,

**“ஓரே இரவில்
அத்தனை காதலர்களையும்
ஒன்று சேர்க்கிறது மழை
அவரவர் புந்தொட்டியில்
அதிகாலையில் மயங்கிக்
கிடக்குமொரு வண்ணத்துப்புச்சி:**

(அ.வெ.எ.பெ - ப.130)

என்பதில் இரவினில் பொழியும் மழை மனதிற்கு கொடுக்கும் இன்பத்திற்கு ஈடு இணையில்லை என்பதை விளக்குகிறார். சங்ககால முதல் மக்கள் இயற்கையை வழிபட்டு வணங்கி வந்தனர். அதன் வழி ஆசிரியரும் இயற்கைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் இன்றியமையாதது.

தொழில் சார் சிந்தனை

சங்க கால மக்கள் வேளாண்மை, நெசவு, இரும்பு, அணிகலன், ஓவியம், இசைக்கருவிகள் போன்ற தொழில்களில் நுட்பமான அறிவு பெற்றவர்களாக விளங்கியிருந்தனர். விருதுநகரில் பிறந்த தமிழ்ச்சி அவ்வட்டார மக்களின் பட்டாசு தொழிலைத் தன் கவிதையில் பறைசாற்றியுள்ளார். “அச்சு” எனும் தலைப்பில் அமைந்த கவிதையில்,

**“அந்தியிலும் விடியலிலும்
எழுவது ஓரே சுரியனா
என்றொரு புன்னகையுடன்**

**தேநீர் தருகின்ற யுவதியைப்
பாராது கண்களைப் பருந்துகளின் திசை
மாற்றுகிறாய்
அடிவயிற்றுத் தீயணைத்து
அக்கினிச்சுடரென அன்னமிடும்
அப்பேரிளம்பெண்ணின் நக அழுக்கே
அனாதித் தூரெடுக்கும் வெடிமருந்து
அறியாத நீ
ஈர்க்குச்சியே வெடிமருந்தென
எப்போது தெளிவாய்?”**

(அ.வெ.எ.பெ - ப.69)

என்பதில், ஈர்க்குச்சியாய், வெடிமருந்தாய் பெண் இருக்கிறாள் என்பதை விளக்குகிறார்.

தொகுப்புரை

உலகமயமாக்கல் சுழலில் பண்டைத் தமிழரின் தொன்மையை நவீனப்படைப்புகளில் மீண்டும் மீண்டும் பதிய வைப்பது இன்றைய தேவையாக உள்ளது. மக்களின் வாழ்வியல் சுமைகளை மிகுந்த அக்கறையுடன் ஆசிரியர் பேசியுள்ளார். பண்பாட்டு புவியியல், மண்வாசை, இயற்கைச் சுழல், பெண்களின் நிலை, ஆண்களின் அலட்சியமும், ஆதிக்கமும், சிறுதெய்வங்கள் என்று பன்முகத்தன்மையில் வாழ்வியல் நுட்பங்களை தமிழ்ச்சியின் அவளுக்கு வெயில் என்று பெயர் எனும் கவிதைத்தொகுப்பு எடுத்துரைக்கின்றது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. திருவாசம் (திருச்சதகம் - 5 கைம்மாறு கொடுத்தல், பாடல் எண் - 5)
2. குறுந்தொகை பாடல் எண் - 397
3. திருநாவுக்கரசர், தேவாரம் மறுபிற்றத் திருத்தாண்டகம், பாடல் எண் - 5)